

УДК 373.5.016:535:004.9

Скорупський Євген

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика)
Донбаський державний педагогічний університет

Демедюк Роман

кандидат фізико-математичних наук
доцент кафедри математики, фізики та інформатики
Донбаський державний педагогічний університет

ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «ОПТИКА» В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ

Анотація. У статті розглянуто проблему впровадження електронних освітніх ресурсів (ЕОР) у процес вивчення розділу «Оптика» в шкільному курсі фізики. Обґрунтовано доцільність використання інтерактивних симуляцій як засобу візуалізації складних фізичних явищ та інтенсифікації дослідницької діяльності учнів. Основну увагу приділено можливостям платформи PhET. Проаналізовано специфіку застосування конкретних моделей. Доведено, що використання симуляцій PhET сприяє глибшому розумінню фізичних закономірностей та підвищенню пізнавального інтересу школярів в умовах цифрової трансформації освіти.

Ключові слова: електронні освітні ресурси; фізика; PhET; тема «оптика».

Постановка проблеми. Розділ «Оптика» займає важливе місце у шкільному курсі фізики, оскільки розкриває фундаментальні властивості світла та закони його поширення. Традиційні методи навчання не завжди дозволяють забезпечити достатню наочність та активну участь учнів у процесі пізнання. Сучасні електронні освітні ресурси (ЕОР) відкривають нові можливості для візуалізації складних явищ та організації дослідницької діяльності школярів [1]. Особливо ефективними є інтерактивні симуляції, які дозволяють моделювати оптичні експерименти у віртуальному середовищі. Використання таких ресурсів сприяє розвитку пізнавального інтересу, формуванню умінь аналізу та прогнозування фізичних процесів. Крім того, ЕОР легко інтегруються у проєктну діяльність учнів, дозволяючи

застосовувати елементи самостійного планування, експериментування та подання результатів [2]. Також симуляції можна успішно використовувати в рамках домашнього експерименту, що особливо актуально в умовах цифрової трансформації освіти [3].

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Проблема використання електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі є об'єктом уваги багатьох вітчизняних науковців (М. Бойко, О. Іщук, С. Крупко, Л. Ніколаєнко, Н. Олефіренко, О. Салова, О. Федоренко та ін.).

Мета статті – висвітлення можливостей застосування симуляцій сайту PhET [4] щодо оптики у старшій школі.

Виклад основного матеріалу дослідження. PhET Interactive Simulations – це безкоштовний онлайн-ресурс, створений університетом Колорадо для вивчення природничо-наукових дисциплін. На сайті розміщено понад 150 інтерактивних симуляцій з фізики, хімії, біології, математики та інших предметів. Усі симуляції ґрунтуються на достовірних наукових моделях і дозволяють учням самостійно досліджувати явища, змінюючи параметри та спостерігаючи результати у реальному часі. Інтерфейс ресурсу інтуїтивно зрозумілий, існує можливість вибору мови, зокрема української. Для вивчення теми Оптика доступні такі симуляції, як Лінзи, Переломлення світла, Інтерференція хвиль, Колір і видимість. Ці симуляції можна використовувати як для пояснення нового матеріалу, так для проведення віртуальних лабораторних робіт. Крім того, на сайті представлені готові методичні матеріали та завдання для вчителів.

Симуляції PhET дозволяють наочно та доступно демонструвати складні оптичні явища, які важко чи неможливо реалізувати за умов шкільного кабінету. Однією з таких симуляцій є «заломлення світла», за допомогою якої учні можуть досліджувати проходження світлового променя через межу двох середовищ. Змінюючи кут падіння та показник заломлення, учні спостерігають, як змінюється кут заломлення, що сприяє кращому розумінню закону Снелліуса (рис. 1).

Рис. 1. Симуляція «Заломлення світла»

Також корисною є симуляція «Геометрична оптика», де моделюється проходження світла через збиральні і розсіювальні лінзи. Учні можуть змінювати фокусну відстань, положення предмета та спостерігати формування зображення (рис. 2). Це сприяє оволодінню правилами побудови зображень за допомогою лінз.

Рис. 2. Симуляція «Геометрична оптика»: формування зображення за допомогою збиральної лінзи

Для вивчення хвильової природи світла корисною є симуляція «Інтерференція хвиль», що дозволяє змоделювати досвід Юнга. З її допомогою можна продемонструвати утворення інтерференційної картини та залежність смуг від довжини хвилі та відстані між щілинами (рис. 3).

Рис. 3. Інтерференційна картина у симуляції «Інтерференція хвиль»

Усі симуляції дозволяють учням самостійно проводити «віртуальні експерименти», змінювати параметри, формулювати гіпотези та робити висновки. Це сприяє розвитку дослідницьких навичок та підвищує мотивацію до навчання.

Симуляції можна використовувати як у фронтальній роботі з класом, так і в індивідуальній чи груповій формі, у тому числі у дистанційному навчанні.

Використання симуляцій PhET робить вивчення оптики наочнішим, інтерактивнішим і доступнішим. Учні можуть самостійно керувати параметрами моделей, що сприяє формуванню дослідницьких умінь та кращому розумінню фізичних закономірностей. Такі ресурси є особливо корисними при обмеженому доступі до реального лабораторного обладнання або в умовах дистанційного навчання.

Для підвищення ефективності навчання рекомендується інтегрувати симуляції PhET до структури уроку – використовувати їх при поясненні нового матеріалу, для організації віртуальних лабораторних робіт та перевірки знань. Корисно супроводжувати роботу із симуляцією спеціально розробленими завданнями, спрямованими на спостереження, аналіз та формулювання висновків. Також можливе використання ресурсу під час виконання проектних та дослідницьких робіт учнів.

Висновок. Симуляції PhET є ефективним інструментом вивчення теми «Оптика» у шкільному курсі фізики. Вони забезпечують наочність, інтерактивність та можливість активного

включення учнів до навчального процесу. Використання таких ресурсів сприяє глибшому розумінню фізичних явищ та розвитку інтересу до предмета. Завдяки простоті та доступності, симуляції можуть застосовуватись як на уроках, так і в самостійній роботі. Їхня інтеграція в освітній процес відкриває нові можливості для реалізації діяльнісного та дослідницького підходів у навчанні фізики.

Список використаних джерел

1. Лапінський В. В. Електронні освітні ресурси–дидактичні вимоги і класифікація. *Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології*. 2013. № 1(2 (50)). С. 214-218.
2. Демедюк Р., Пучков І., Миронюк М. Дослідницька діяльність на уроках фізики: метод проєктів. *Новий колегіум*. 2025. № 1 (117). С. 108-112.
3. Пономаренко О., Демедюк Р. Дидактичне значення домашнього експерименту в сучасній фізичній освіті старшокласників. *Головний редактор*. 2024. 395 с.

ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN STUDYING THE TOPIC "OPTICS" WITHIN THE SCHOOL PHYSICS COURSE

Yevhen Skorupskyi, Roman Demediuk

Abstract. The article examines the peculiarities of studying the power function in the course of algebra and the beginnings of analysis in high school. The psychological and pedagogical principles of mastering the concepts of «function» and «power function» are analyzed, methodical approaches to formulating a deep understanding of the properties of functions and their graphs are highlighted. Attention is focused on the typical difficulties of students, methods of overcoming them, as well as on the role of competence and activity approaches in the learning process. Ways to improve the teaching of the topic through the use of interactive, graphic and research methods have been determined.

Keywords: power function; algebra; beginnings of analysis; teaching method; competence approach.